

LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO TRIBUTARIO EUROPEO*

Francisco José Nocete Correa

*Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Castilla-La Mancha
Centro Internacional de Estudios Fiscales (CIEF)
<https://orcid.org/0000-0003-1394-621X>*

1. PLANTEAMIENTO

La utilización de las *Tecnologías de la Información y Comunicación* como mecanismo tendente a agilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente y a establecer un nuevo tipo de relación con las administraciones tributarias que permita una mayor interactividad en sus relaciones nos sitúa en la órbita de la denominada *Administración fiscal electrónica o telemática*, que tiene por objeto el análisis de la utilidad de estas tecnologías en los distintos procedimientos de aplicación de los tributos a través de servicios electrónicos y soluciones digitales basados, en una proporción cada vez superior, en la implementación de instrumentos de inteligencia artificial¹ que implican el uso de máquinas para realizar funciones propias de la

* Esta publicación es parte de la Cátedra Jean Monnet EUTAXRIGHTS «The protection of taxpayers' rights in the EU Law» (Project: 101175282: ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH), del proyecto de I+D+i PID2022-139650OB-100 «Administración electrónica, inteligencia artificial y tributos», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y «FEDER Una manera de hacer Europa», así como de los proyectos «Desafíos y oportunidades de la economía digital en los sistemas tributarios: de la fiscalidad internacional a la autonómica» con referencia SBPLY/23180225000077, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y «La protección de los derechos y garantías de los contribuyentes en el Derecho internacional y doméstico», 2025-GRIN-3835, cofinanciado por UCLM y FEDER.

¹ Así lo acreditan los datos relativos a la evolución del uso de asistentes virtuales, interfaces de programación de aplicaciones e inteligencia artificial plasmados en el informe de la *Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos* (en adelante, «OCDE») titulado *Administración tributaria 2024: Información comparativa sobre los países de la OCDE y otras economías avanzadas y emergentes*, que arrojan un incremento para el periodo correspondiente a los años 2018 a 2022 de 29.3, 17.6 y 34.0 puntos porcentuales, respectivamente. *Vid.* OCDE: *Administración tributaria 2024: Información*

inteligencia humana, pero con escasa –o nula– intervención del ser humano y que presentan, como principales ventajas, la reducción del tiempo en el que pueden obtenerse unos resultados que los seres humanos tardarían mucho más en alcanzar².

Efectivamente, las herramientas basadas en el uso de la inteligencia artificial pueden implicar una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades propias del ámbito tributario, permitiendo una optimización y simplificación que podría llegar a suponer un importante cambio cualitativo en los sistemas tributarios susceptible de plasmarse en una transición que evolucione desde el actual carácter instrumental otorgado a las mismas –como herramientas tendentes a facilitar la aplicación de los tributos– hasta un eventual alcance sustantivo, en el que la propia inteligencia artificial pudiera llegar a ser la que adoptara de forma autónoma las decisiones relativas a la resolución de determinados procedimientos tributarios, siempre que se garantice la transparencia del proceso decisional que culmina con su adopción y se informe debidamente al contribuyente de que el acto administrativo emanado procede, total o parcialmente, de la intervención de una inteligencia no humana.

2. LA INSUFICIENTE REGULACIÓN EN EL DERECHO DERIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA RELATIVOS AL USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

El *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial* (en adelante, «Reglamento de Inteligencia Artificial»)³, define como sistema de inteligencia artificial el «basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de

comparativa sobre los países de la OCDE y otras economías avanzadas y emergentes, Ediciones OCDE, París, pág. 76 (disponible en <https://doi.org/10.1787/ac2f5866-es>).

² Véase al respecto GARCÍA-HERRERA BLANCO, C.: «El uso del big data y la inteligencia artificial por las Administraciones tributarias en la lucha contra el fraude fiscal. Particular referencia a los principios que han de regirla y a los derechos de los contribuyentes», en SERRANO ANTÓN, F. (Dir.): *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pág. 299.

³ Artículo 3.1 del *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial)*.

entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales», una definición que resulta coincidente, en lo esencial, con la ofrecida por el artículo 3 del *Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial* que entiende como tal «el diseñado para funcionar con un cierto nivel de autonomía y que, basándose en datos de entradas proporcionadas por máquinas o por personas, infiere cómo lograr un conjunto de objetivos establecidos utilizando estrategias de aprendizaje automático o basadas en la lógica y el conocimiento, y genera información de salida, como contenidos (sistemas de inteligencia artificial generativos), predicciones, recomendaciones o decisiones, que influyan en los entornos con los que interactúa».

Ambas nociones manifiestan la especial relevancia que corresponde al *aprendizaje automático* que es inherente a los sistemas de inteligencia artificial y que, al permitir encontrar patrones en amplios volúmenes de datos, revela un innegable potencial para obtener un conocimiento procesable en el ámbito del Derecho tributario, sea mediante la utilización de *modelos predictivos* (que basándose en datos de ejercicios fiscales anteriores o presentes identifiquen futuros problemas y propongan una solución para los mismos) o *prescriptivos* (que sobre la base de datos fiscales de ejercicios anteriores o actuales sean capaces de determinar el impacto que ciertas medidas pueden tener sobre los contribuyentes), que puede resultar de gran utilidad en el desarrollo de las relaciones jurídico-tributarias⁴.

Sin ánimo de exhaustividad, la utilización de modelos predictivos tendentes a segmentar a los contribuyentes en función de su riesgo fiscal constituye un factor determinante en la creciente importancia concedida a las técnicas de evaluación del riesgo fiscal y perfilado del contribuyente, como paso previo a la selección de aquellos que serán sometidos a un proceso de inspección, conformando uno de los principales usos de la inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias que, además, plantea problemáticas especialmente relevantes como las derivadas de la falta de comunicación

⁴ SERRANO ANTÓN, F.: «Fiscalidad y robótica: funcionalidades disruptivas en el Derecho tributario», en SERRANO ANTÓN, F. (Dir.): *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2020, págs. 43 y 44.

al contribuyente de su inclusión entre los «perfiles de riesgo» y de los eventuales sesgos discriminatorios que pueden llegar a originarse.

Igualmente, la inteligencia artificial puede desempeñar un rol relevante en la toma de decisiones administrativas que abarca desde la asistencia al órgano competente a la hora de dictar el correspondiente acto o resolución hasta su adopción de forma más o menos autónoma, pudiendo llegar a desarrollar de manera automatizada actuaciones administrativas singularizadas que comprenderían desde las que conforman las fases previas de cualquier procedimiento tributario –por ejemplo, resoluciones de iniciación y emplazamientos al contribuyente–, hasta aquellas que se adoptan durante su desarrollo – como podría ser el caso de la adopción de medidas cautelares– o, incluso, las que implican la terminación del procedimiento, pudiendo llegar a la emanación del propio acto administrativo tributario de naturaleza resolutoria.

Respecto a esta funcionalidad, la imposibilidad de conocer el motivo por el que un determinado algoritmo ha alcanzado un resultado concreto, derivada de las limitaciones de acceso al código fuente que pueden establecerse para preservar los derechos de propiedad intelectual de su creador y de la necesidad técnica de no hacer públicos los parámetros utilizados por el mismo para evitar una contraprogramación⁵, genera una considerable opacidad que aumenta cuando el algoritmo incorpora un componente de aprendizaje profundo –*deep learning*–, ya que en estos casos las reglas de decisión son dinámicas y difieren de las que introdujo inicialmente el programador, llegando a convertirse en un mecanismo de *caja negra* –*black box*– en el que se conocen los datos introducidos en el sistema informático y los resultados, pero se desconoce lo que ocurre en el proceso decisonal, generando una situación que choca frontalmente con la obligación que impone a los poderes públicos la necesidad de motivar sus actos, así como con la de ser transparentes con la información que recopilan, la forma en la que la gestionan, con quién la comparten y qué usos hacen de ella.

Atendiendo a las consideraciones efectuadas, resulta evidente que la *selección de contribuyentes* y la adopción de *decisiones automatizadas* constituyen dos de los

⁵ Tales son las razones de carácter jurídico y técnico, respectivamente, que impiden el conocimiento del funcionamiento del algoritmo a las que apunta SERRANO ANTÓN, que ejemplifica la mencionada en último lugar refiriéndose a la revelación de los parámetros utilizados en un algoritmo diseñado para la selección de los contribuyentes que van a ser objeto de una inspección, circunstancia que daría lugar a la evitación de tales parámetros por los contribuyentes para eludir la actuación inspectora. Véase SERRANO ANTÓN, F. (Dir.): *Fiscalidad e inteligencia artificial*, op. cit., pág. 52.

supuestos de integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de funciones relativas a la aplicación de los tributos por parte de las administraciones tributarias que pueden generar una mayor tensión con los derechos de los obligados tributarios y que, consecuentemente, exigen de manera perentoria la adopción de instrumentos jurídicos que concreten, entre otros aspectos, el modo en el que se debe proceder a la aprobación de los algoritmos y códigos fuente utilizados en las aplicaciones que pudieran llegar a desarrollarse para implementar tales funciones.

Sin embargo, como bien señala MARTÍN LÓPEZ, el incremento de la presencia de la inteligencia artificial en la actuación de la administración tributaria no ha venido acompañado –al menos hasta el momento– de un tratamiento jurídico acorde a su importancia⁶, resultando especialmente significativas las fricciones que la utilización de estas técnicas de inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias está generando en su relación con el principio de transparencia, aspecto en el que las soluciones ofrecidas por el Derecho tributario europeo y español resultan insuficientes, cuando no manifiestamente inexistentes.

Así, por lo que respecta al ordenamiento jurídico europeo, la única regulación establecida al respecto se encuentra constituida por el *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)*, en adelante «RGPD» y por el *Reglamento de Inteligencia Artificial* anteriormente citado.

Aunque inicialmente pudiera parecer que el primero de los instrumentos jurídicos mencionados aporta avances concretos en la materia que constituye el objeto de nuestro análisis al enunciar, en su artículo 22, el derecho de todo interesado «a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que tenga efectos jurídicos sobre él o le afecte de manera significativa de forma similar», lo cierto es que dicha proclamación carece de efectos en el ámbito tributario, al quedar excepcionada su aplicación –conforme a lo dispuesto en su apartado 2 b)– en aquellos supuestos en los que la decisión esté autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros y se establezcan medidas adecuadas para salvaguardar

⁶ MARTÍN LÓPEZ, J.: «Inteligencia artificial, sesgos y no discriminación en el ámbito de la inspección tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 182, 2022, págs. 62 y 63.

los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, interpretándose, conforme a la afirmación expresamente efectuada en el considerando 71 RGPD que «se deben permitir las decisiones basadas en tal tratamiento, incluida la elaboración de perfiles, si lo autoriza expresamente el Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento, **incluso con fines de control y prevención del fraude y la evasión fiscal**»⁷.

En esa misma línea, resulta bastante elocuente el contenido del considerando 59 del *Reglamento de Inteligencia Artificial* al indicar, expresamente, que «[I]os sistemas de IA destinados específicamente a ser utilizados en procesos administrativos por las autoridades fiscales y aduaneras [...] no deben clasificarse como sistemas de IA de alto riesgo usados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho con el fin de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos», excluyendo de la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo a los empleados por las administraciones tributarias y, en consecuencia, eximiéndolas del cumplimiento obligatorio de los requisitos impuestos a aquéllos –entre los que se encuentran los relativos a la calidad y trazabilidad de los datos, conservación de registros, transparencia y comunicación de información, supervisión humana, precisión, solidez y ciberseguridad–, por mucho que posteriormente afirme que «[s]e debe alentar a los proveedores de sistemas de IA que no son de alto riesgo a crear códigos de conducta, entre los que se incluyen los correspondientes mecanismos de gobernanza, destinados a impulsar la aplicación voluntaria de la totalidad o parte de los requisitos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo»⁸ o que «[...] los Estados miembros fomentarán y facilitarán la elaboración de códigos de conducta, con los correspondientes mecanismos de gobernanza, destinados a fomentar la aplicación voluntaria de alguno o de todos los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2, a los sistemas de IA que no sean de alto riesgo»⁹.

A la luz de cuanto se ha expuesto, parece evidente que los instrumentos jurídicos adoptados por las instituciones europeas relegan el establecimiento de las medidas de información y transparencia relativas a la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito tributario al desarrollo de una actuación voluntaria por parte de las administraciones tributarias que, pese a ser plenamente consecuente con el modelo de

⁷ La negrita es nuestra.

⁸ Considerando 165 del *Reglamento de Inteligencia Artificial*.

⁹ Artículo 95.1 del *Reglamento de Inteligencia Artificial*.

cumplimiento de las obligaciones tributarias basado en su configuración como una relación cooperativa entre contribuyente y administración, no parece la vía más adecuada para garantizar su efectividad, olvidando que la falta de adopción de un estándar de publicidad, transparencia y contradicción respecto de las herramientas informáticas utilizadas por parte de las administraciones tributarias puede generar supuestos de colisión con instrumentos jurídicamente vinculantes expresamente reconocidos en el propio Derecho originario de la Unión Europea, como es el caso del principio de buena administración.

3. EL PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN COMO INSTRUMENTO DE DERECHO ORIGINARIO SUSCEPTIBLE DE SUPLIR LAS CARENCIAS DEL DERECHO DERIVADO DE LA UE

La previsión expresa del principio de buena administración en el artículo 41 de la *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea* (en adelante, «CDFUE») constituye su primera formulación autónoma en un catálogo de derechos que dota de unidad a los previamente reconocidos de manera dispersa en la normativa nacional y europea permitiendo configurar, como afirma ORENA DOMÍNGUEZ¹⁰, un «derecho de nuevo cuño» cuyo ámbito de aplicación no queda limitado, además, a las actuaciones desarrolladas por las instituciones europeas y los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la UE sino que, por lo que respecta a estos últimos, se extiende a cualquier otra actuación desarrollada por los mismos fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la UE, en virtud del deber de respeto a los valores que les corresponde y en que se fundamenta la UE.

Así, de manera especialmente significativa tras la integración con carácter jurídicamente vinculante de la CDFUE dentro del Derecho originario de la UE que se produce como consecuencia de la entrada en vigor del *Tratado de Lisboa*, la *buena administración* reviste, en palabras de COLLADO YURRITA¹¹, una doble naturaleza no

¹⁰ ORENA DOMÍNGUEZ, A.: «El Principio de buena administración en el ámbito tributario: un paso más allá en los derechos y garantías de los obligados tributarios», *Quincena Fiscal*, núm. 22, 2020, páginas 3 y 4 de la edición electrónica (disponible en www.aranzadigital.es).

¹¹ COLLADO YURRITA, M. A.: «La efectividad del derecho de buena administración, responsabilidad de la administración, del legislador y de la jurisprudencia», *Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 202/2024, pág. 2 de la edición electrónica (disponible en www.aranzadigital.es).

ya sólo como principio de actuación administrativa y obligación impuesta a los poderes públicos, sino también como derecho de aplicación directa que resulta exigible por el ciudadano atendiendo a su condición de derecho fundamental y a su carácter vinculante, circunstancia ésta que determina su necesaria protección a través de los mecanismos jurídicos ordinarios, por mucho que su proclamación en la CDFUE no haya llevado aparejada la instauración de medios específicos de protección para los derechos que en ella se contemplan.

En consecuencia, podemos afirmar que el artículo 41 CDFUE consagra un auténtico *derecho a la buena administración* que corresponde a cualquier ciudadano, que se traduce en la necesidad de que las distintas administraciones públicas traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable y que incluye dentro de sus previsiones, entre otros, el derecho de audiencia previo a la adopción de cualquier medida individual que pueda afectarle desfavorablemente, el derecho a acceder a los expedientes que le conciernan –sin perjuicio del debido respeto a los legítimos intereses que puedan derivar tanto de la confidencialidad como del secreto profesional y comercial–, la obligación que incumbe a cualquier administración de motivar sus decisiones, así como el derecho a la reparación de los daños causados como consecuencia de la actuación de dichas administraciones públicas, facultades a las que, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 CDFUE, debe añadirse el derecho a acceder a los documentos que obren en poder de aquéllas, cualquiera que sea su soporte.

En el ámbito específicamente tributario, el *principio de buena administración* reclama la tutela de las garantías y derechos reconocidos a los contribuyentes al conminar a las propias administraciones tributarias a observar el deber de cuidado y la debida diligencia que resultan imprescindibles para garantizar su plena efectividad, así como la necesaria protección jurídica de los ciudadanos frente a la aparición de situaciones absurdas que generen un enriquecimiento injusto o que impliquen una tardanza innecesaria e indebida en el reconocimiento de los derechos que dichos sujetos pudieran aducir, pudiendo resultar de gran utilidad, tal y como apunta GONZÁLEZ APARICIO, para frenar el innegable desequilibrio existente «entre la fuerza expansiva manifestada por la Administración por medio de las potestades que le son atribuidas y de su propio

proceder y el perjuicio que esta situación ha generado sobre los derechos y garantías de los contribuyentes»¹².

Ciñéndonos específicamente a la materia que constituye el objeto del presente estudio, consideramos que el *principio de buena administración* puede jugar un papel fundamental como mecanismo tuitivo de los derechos del contribuyente en el actual escenario de implementación de sistemas de inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias en los procedimientos tributarios.

En efecto, en ausencia de la necesaria normativa que establezca el procedimiento de aprobación, publicidad y explicabilidad de los algoritmos y códigos fuente, el *principio de buena administración* exige reforzar la transparencia respecto de los algoritmos que vayan a utilizarse por parte de las administraciones tributarias para el desarrollo de determinadas tareas en las que empleen la inteligencia artificial, en tanto una ejecución diligente de la normativa tributaria obliga a prestar una especial atención a aquellos supuestos en los que la integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de las funciones atinentes a la aplicación de los tributos puede generar una mayor tensión con los derechos de los obligados tributarios, tal y como acontece con aquellos empleados en la selección de contribuyentes o en la adopción de decisiones automatizadas, en relación con los cuales no sólo es necesario que el obligado tributario sea debidamente informado del carácter automatizado de las decisiones relevantes que se adopten respecto de aquellos procedimientos tributarios que le afecten, sino que también es conveniente poner a su disposición de manera suficientemente comprensible los elementos que han tomado en consideración los algoritmos empleados en el proceso informático que conduce a su selección como objetivo de actuaciones de inspección o la adopción de una concreta decisión automatizada.

En definitiva, consideramos que la exclusión en el ámbito tributario de las medidas de información y transparencia derivadas de la utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas entra en abierta contradicción con el principio de buena administración expresamente reconocido en el Derecho originario de la UE.

¹² GONZÁLEZ APARICIO, M.: «Capítulo 2. Principios limitadores de las actuaciones de la Administración Tributaria: el principio de buena administración», en AAVV: *Presente y futuro del Derecho Financiero y Tributario: cuestiones críticas. VIII Reunión de profesores de Derecho Financiero y Tributario*, Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales núm. 2/2024, pág. 32.

No podemos dejar de señalar, por último, que relegar el establecimiento de las medidas de información y transparencia relativas a la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito tributario al desarrollo de una actuación voluntaria por parte de las administraciones tributarias –de esas mismas administraciones tributarias que, como la española, niegan la utilización de la inteligencia artificial cuando existe la más mínima intervención humana– no parece la vía más adecuada para garantizar los derechos de los contribuyentes en un contexto en el que resulta cada vez más evidente la adopción de decisiones –si no exclusivamente, desde luego mayoritariamente– basadas en el tratamiento automatizado de datos, al tiempo que supone obviar el alcance que corresponde al *principio de buena administración* –expresamente reconocido en el Derecho originario de la UE– y a la exigencia de transparencia que del mismo se deriva respecto de las actuaciones desarrolladas por las administraciones tributarias en aquellas tareas en las que resulta evidente que están empleando sistemas de inteligencia artificial.